

KATMAN PORTAL

Eksik Ölçülen Eşitsizlik: Türkiye'nin Neoliberal Modernleşmesi ve Yoksulluk Yönetimi

Author(s): Cem Dişbudak

Published: Haziran 9, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5474>

Abstract Bu yazı, Tekgüç'ün 2003-2019 arası gelir dağılımıyla ilgili Katman`da ifade ettiği "eşitleyici modernleşme" tezinin eleştirisidir.

Published by Katman Portal · Haziran 9, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5474>